

Inklyuziv ta'lim va inklyuziv ta'limga ehtiyoj sabablari

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi

sirtqi 22-16-guruh talabasi

G'ulamova Namunaxon marufjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209517>

Annotatsiya: ushbu maqolada intellektual yetishmovchligi bo'lgan bolalar bilan ta'lim jarayonlarida ta'lim tarbiya jarayonini tshkil etishga qaratilgan msalalr xaqida ma'lumot berilgan.

Abstract: This article provides information on issues aimed at organizing the educational process in educational processes with children with intellectual disabilities.

Аннотация: В статье представлена информация по вопросам, направленным на организацию учебно-воспитательного процесса в образовательных процессах с детьми с нарушением интеллекта.

Kalit so'zlar: rivojlanish nuqsoni bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, inklyuziv jamiyat, rivojlanish.

Keywords: children with developmental disabilities, inclusive education, inclusive culture, inclusive society, development.

Ключевые слова: дети с нарушениями развития, инклюзивное образование, инклюзивная культура, инклюзивное общество, развитие.

2020-yil 23-sentyabr kuni qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining “**Ta'lim to'g'risida**”gi qonuniga ilk bora “**Inklyuziv ta'lim**” iborasi qo'llanildi. Nogironlik fenomeni bugungi kunda tibbiy masala emas, balki barcha insonlarda bo'lgan umume'tirof etilgan va tan olingan inson huquqlari normasi sifatida qonunga kiritildi. Nogironligi bo'lgan bolalar va yoshlar uchun barcha to'siqlardan xoli bo'lganin inklyuziv muhitni barpo etish orqali ularning to'liq va sifatli ta'lim olishini ta'minlash masalasi

Yangi O'zbekistonda qurilayotgan «**Ijtimoiy davlat**» tamoyillarini ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida qo'llash demakdir. O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning qarori bilan **2020-2025-yillarda** xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni **2020-2021-yillarda** amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Qarorga muvofiq, **2021/2022** o'quv yilida tajriba-sinov tariqasida shaharlarda va Toshkent shahrining tumanlarida joylashgan bittadan maktablarda inklyuziv ta'lim joriy qilinishi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan bittadan maktabda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch korreksion sinflar ochilishi, Qashqadaryo, Farg'ona va Xorazm viloyatlarida joylashgan bittadan kasbhunar maktabida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari hamda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan guruhlar, maktablarda inklyuziv ta'lim uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan **"Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi"** tashkil etilishi belgilandi

So'nggi yillarda **"Inklyuziv ta'lim"** degan jumlagacha tez-tez duch kelyapmiz. Xo'sh, ta'limning bu turi qanday ta'lim hisoblanadi? Inklyuziv ta'limga bo'lgan ehtiyoj sabablari qanday namoyon bo'ldi?

Nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni (diskriminasiyani) bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir. Inklyuziv ta'limning siyosati turli xil ehtiyojli bolalarni ta'lim olishini qo'llaydi va yutuqqa erishishiga yordam beradi hamda yaxshi hayot qurishiga imkon yaratadi. Inklyuziv ta'lim - bu davlat siyosati bo'lib nogironligi yoki boshqa sabablar tufayli maxsus yordamga muxtoj, tarbiyasi og'ir, yetim bolalar, og'ir kasalliklar bilan kasallangan bolalar va yoshlar uchun moslashuvchan va individuallashtirilgan yordam tizimidir va barcha bolalarni teng ko'rishni ko'zda tutadigan ta'lim. Ya'ni millati, irqi, tanasining rangi, ijtimoiy kelib chiqishi, oilasining jamiyatda tutgan o'rni, manbai, moddiy va ma'naviy ahvoli, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiligi bo'lishidan qat'iy nazar barcha bolalarni teng ko'rish, ulardagi har qanday imkoniyatni qadrlash, rivojlantirishni ko'zda tutadigan ta'limdir.

O‘zbekistonda ham inklyuziv ta’lim uchun alohida farmonlar, qarorlar va qoidalar ishlab chiqilgan. Maxsus yordamga muhtoj bo‘lgan bolalar tasniflangan, guruhlarga ajratilgan. Ularning ta’limi va tarbiyasiga alohida e’tibor qaratilgan. Maxsus yordamga muhtoj bo‘lgan bolalar ta’lim-tarbiyasi ularni o‘qish va yozishga o‘rgatish muammolarini ijtimoiy hayotga moslashtirishga ko‘mak berish, bu ishlarni samarali amalga oshirish, maxsus soha xodimlari hamda nogiron bolalar otalariga amaliy yordam berish kabi mas’uliyatli ishlar jumlasiga kiradi.

Mamlakatimizda inklyuziv ta’limni ta’lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda fan, ta’lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta’minlash asosida tashkil etishning huquqiy – me’yorlari ishlab chiqilgan. “Alohida ta’lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta’limni tashkil etish maqsadida ta’lim muassasalari moddiy texnika bazasini mustahkamlash, o‘quv dasturlarini adaptivlashtirish, sog‘lomlashtiruvchi sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish hamda bu jarayonga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash” kabi muhim vazifalar belgilandi

Inklyuziv ta’lim - umumta’lim jarayonini rivojlantiradi va barcha bolalarga mos bo‘lgan ta’limni joriy qiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar ta’lim olishiga oid qo‘shimcha moslamalarni tashkil qilib bolalarni ta’lim olishiga qulay sharoit yaratadi. Inklyuziv ta’lim - har xil ehtiyojli bolalarning ta’lim olishiga qaratilgan metodologiyani rivojlantirishga harakat qiladi. Inklyuziv ta’lim turli ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan ixcham turdagi dars berishga yondashadigan ta’limni ishlab chiqishni amalga oshiradi. Agarda inklyuziv ta’limni tadbiq etishda dars berish, o‘qitish bir muncha samarali va unumli bo‘lsa unda nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar balki barcha bolalar yutadi. Inklyuziv ta’lim maktablari bolalarning bilim olish uchun shaxsiy huquqlarini himoyalaydi. Bunday yondashuv diskriminasiyani bartaraf etadi, kamaytiradi chunki bolalar bir-birlari bilan muloqot qilish jarayonida o‘zlarining o‘qitilish jarayonida turli ehtiyojlarga ega individum ekanliklarini anglaydilar.

Alohida ehtiyojli bolalar ham sog‘lom tengdoshlari bilan birgalikda o‘z qobiliyati darajasida faoliyat ko‘rsatish, ta’lim olishi, kasb-hunar o‘rganishi va

rivojlanishi mumkin. Inklyuziv ta'lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus yordamga muhtoj bolalar ijtimoiy tomondan himoyalanaдилar, ijtimoiy hayotda teng huquqliligini, o'z tengdoshlari bilan birga bilim olishlari mumkinligini his etadilar. Alohida ehtiyojli bolalar uchun tashkil etilgan segregasion-maxsus, yopiq turdagi muassasalarda bolalardagi mavjud nuqsonlar anchamuncha yuqori darajada korreksiyalansada, ammo bolalarning maktab jamoasidagi tor doiraga tushib qolishlari natijasida ijtimoiy jamiyatga moslashishi, kelajakda normal rivojlanishdagi bolalar qatori faoliyat yuritishlarida juda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. Maxsus maktablar mana shu jihatlari bilan katta kamchiliklarga ega. Bundan tashqari maxsus ehtiyojli bolalarni barcha qatori keng jamoatchilik davrasidan ajratgan holda yashashlari ham demokratiya nuqtai nazariga to'g'ri kelmaydi. Chunki maxsus ehtiyojli bolalar ham barcha qatori haququqlarga ega

Biz yana bir davlatning bu ta'lim sohasifagi ish faoliyatlarini ko'rib chiishimiz mumkin. Daniyada umumta'lim maktablarida maxsus ta'limga muhtoj bolalarning ehtiyojlarini qondirish uchun mas'uliyat o'qituvchiga yuklatilgan. Bu ehtiyojlarni psixolog-pedagogik xizmat belgilaydi; keyinchalik u o'quvchining rivojlanishi orqasidan kuztdi, uni o'qitish dasturiga tuzatishlar kiritadi. O'quvchini maxsus ta'limga yo'llash to'g'risidagi masala o'quv ishlari bo'yicha mudir vakolatiga kiradi. Integratsiya holida bola turli yordam olishga umid qilishi mumkin: sinfda maxsus o'qituvchi bilan maxsus ta'lim olish; sinfdan tashqarida "guruhda ta'lim olish" (agar o'quvchi bir yoki bir necha fanlar bo'yicha muntazam yordamga muhtoj bo'lsa). O'quvchi sinf o'qituvchisi bilan kuniga bir necha soat hamkorlik qiladigan maxsus pedagogdan ham yordam olishi mumkin. O'qituvchida o'quvchiga tanaffuslar va darsdan tashqari tadbirlar paytida hamrohlik qiladigan assistent bo'lishi ham mumkin. O'qituvchi, maxsus pedagog va assistent yaqin hamkorlikda faoliyat ko'rsatadi. Korib turganingizdek chet mamalakatlarida xam bu ta'lim tizimi ancha rivojlangan.

O'zbekistondagi P.f.n, dotsent R.Shomaxmudova "Nogiron va maxsus ehtiyojli ta'lim oluvchilar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar va o'smirlarni rivojlanishidagi nuqsonlar yoki iqtisodiy

qiyinchiliklardan qat'iy nazar, oilaning faol ishtirokida, xususan bolaning ehtiyojini qondirishga va ijtimoiy hayotga moslashtirish va umumta'lim tizimiga to'liq qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir"-deb ta'rif berib o'tgan

Bu tadqiqotlarning aynan jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarni o'qitish, tarbiyalash, ularni kasb-hunarga tayyorlash muammosiga qaratilganligi bois Respublikamiz va hamdo'stlik mamlakatlarida maxsus pedagogika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlariga ko'proq e'tibor qaratilgan.

Jamiyatda nogironlarga nisbatan yanglish fikr va munosabat mavjud. Ular haqida ma'lumotlarning kamligi va ularga yoshligidan maxsus muassasalarda yopiq tarzda ta'lim-tarbiya berilishi bunga sabab bo'lishi mumkin. Bunday munosabatni yo'qotish yoki kamaytirish ancha mushkul ishdir. Lekin tajribadan shu narsa ma'lumki, kattalarga nisbatan bolalar farqli va o'xshashlik jihatlarni tezroq anglar ekanlar. Agarda maxsus ehtiyojli bolalar normal rivojlanishdagi bolalar bilan birgalikda ta'lim-tarbiya olsalar, bu barcha bolalarni nogironlarga nisbatan o'zlari singari bola ekanliklarini anglab, kamsitmasliklarini ta'minlagan bo'lar edi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Mamlakat ta'lim tarixida misli ko'rilmagan qadam sifatida joriy o'quv yilida mamlakatning barcha hududlaridagi 225 ta umumta'lim maktablar nogironligi bo'lgan bolalar uchun o'z eshiklarini ochadi. Bu O'zbekiston prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi 4860-son qarori bilan tasdiqlangan 2020 – 2025-yillarga mo'ljallangan Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasiga muvofiqdir. Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim guruhleri va sinflarida xilma-xillikni anglashga va har bir inson turli kuchli va zaif tomonlarga ega ekanligini tushunishga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim maxsus yordamga muhtoj bo'lgan bolalarni ta'lim va tarbiya tizimini mujassamlashtiradi. Imkoniyati cheklangan bolalarni o'z tengqurlari davrasida o'zini bemalol tutishiga, sog'lom bolalar qatori teng huquqli ekaniga, inson sifatida yashash, zavqlanish, ta'lim olish, ishlash, hayotda, jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Maxsus yordamga muhtoj bolalarning ehtiyojlari O'zbekiston Respublikasi tomonidan kafolatlanadi va doimiy nazoratda turadi.

Foydalanilga adabiyotlar:

1. 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son ”Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent sh.
2. Mirxalilova N. O‘qish savodxonligini oshirishda PIRLS xalqaro tadqiqotining dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 18- noyabr 2022-yil. 175-178-b.
3. D.M.Maxmudova, N.A.Mirxalilova. Funktsional savodxonlik tushunchasi va uni shakllantirish usullari. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илмий- методикалык журнал. 2023-yil. 2/3- san. 340-346- bet
4. Mirxalilova N.A., Davlatova M.A. TIMSS xalqaro baholash dasturida miqdor tushunchasi va uning turlari. Academic Research in Educational Sciences Volume
5. Mirxalilova N. Funktsional savodxonlik tushunchasi. O‘zbekiston Milliy universiteti xabarlari, 2023, [1/2] ISSN 2181-7324.
6. 6.Falsafa <https://science.nuu.uz/>.Social sciences.216-218
7. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o ‘z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
8. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
9. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta’sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
10. Jurayev, X. O. (2023). O ‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta’sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
11. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
12. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).